

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

ТУРИСТСКИЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ТУРИСТОВ: ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ

В статье рассматриваются значение и особенности разработки туристских путеводителей для семейных туристов. Кратко представлены исторические аспекты появления и развития в мировой практике туристских путеводителей. Показано изменение их идейного предназначения и содержания в течение их появления и развития как отдельного вида изданий, связанного со сферой туризма. Сделан обзор путеводителей, посвящённых туристским достопримечательностям, расположенным на территории современной Республики Карелия. Выделены основные элементы содержания путеводителей и их классификации. Основное содержание статьи связано с рекомендациями по созданию туристских путеводителей для семейных туристов, которые будут полезны как организованным туристам, приобретающим туры, так и при организации самостоятельного путешествия. Представлены подходы к разработке и оформлению путеводителей для семейных туристов, основанные на таких принципах как: удобство, достоверность, актуальность, наглядность информации; возможность регулярного обновления материала; ориентированность на данную целевую аудиторию; интерактивность; обеспечение реализации цифрового контента, актуального для современных путешественников XXI века. Выделены рубрики, которые можно использовать при их подготовке, учитывающие удобное размещение для семейного отдыха, питание для детей и взрослых, организацию досуга, сопровождающиеся разнообразием наглядных компонентов: фотографий, иллюстраций, заданий, загадок, головоломок, карт-схем, помогающих ориентироваться на местности, дополнительных заданий для взрослых и детей. На примерах путеводителей, подготовленных студентами кафедры туризма Петрозаводского государственного университета, можно увидеть разнообразие подходов к их оформлению и подаче материала.

Ключевые слова: *семейный туризм, туристский путеводитель, Республика Карелия*

Для цитирования: Плотникова В.С. Туристские путеводители для семейных туристов: значение и особенности разработки // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 96–108. DOI: 10.5281/zenodo.10437008.

Дата поступления в редакцию: 12 июля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Victoria S. PLOTNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

TOURIST GUIDES FOR FAMILY TOURISTS: SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT FEATURES

Abstract. *The article discusses the importance and development features of tourist guides for family tourists. The author presents historical aspects of the appearance and development of tourist guides in the world practice and the change in their ideological purpose and content as a separate type of publications related to the tourism industry. A review of guidebooks dedicated to tourist attractions located on the territory of the modern Republic of Karelia is made. The article highlights the main content elements of guidebooks and their classification. The main content of the article is related to recommendations for creating tourist guides for family tourists, which will be useful both for organized tourists purchasing tours and for organizing independent travel. Approaches to the development and design of guidebooks for family tourists should be based on such principles as convenience, reliability, relevance, visibility of information; the possibility of regular updating of the material; focus on this target audience; interactivity; ensuring the implementation of digital content that is relevant for modern travelers of the XXI century. The author selects headings useful for creating travel guides, considering convenient accommodation for family holidays, meals for children and adults, leisure activities, accompanied by a variety of visual components: photographs, illustrations, tasks, riddles, puzzles, maps, helping to navigate the area, additional tasks for adults and children. Through the examples of guidebooks prepared by students of the Department of Tourism of Petrozavodsk State University, we can see a variety of approaches to their design and presentation of material.*

Keywords: *family tourism, tourist guide, Republic of Karelia*

Citation: Plotnikova, V. S. (2023). Tourist guides for family tourists: significance and development features. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 96–108. doi: 10.5281/zenodo.10437008. (In Russ.).

Article History

Received 12 July 2023

Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие внутреннего туризма определяет обеспечение потребностей туристов в информации о местах, планируемых к посещению. На данный момент сформировалась индустрия производства разнообразных путеводителей, справочников, атласов, карт. Они имеют разное функциональное значение и направлены на разные целевые группы посетителей. Их основное предназначение – дать необходимые сведения о географическом пункте, учреждениях, мероприятиях в кратком изложении [8].

Туристские путеводители являются формой информационно-справочного обеспечения, направленного на путешественников и туристов, интересующихся достопримечательностями туристской дестинации, а также способом трансляции информации по различным аспектам индустрии гостеприимства страны или региона страны. Его задача – ввести человека в пространство путешествия и сопровождать его, заменяя книги по географии, истории, культуре региона [22].

С одной стороны, большинство людей воспринимают его как товар, необходимый во время подготовки к путешествию и во время самой поездки, который необходим для относительно недолгого периода использования. С другой стороны, путеводители являются и историческими ресурсами, отражающими актуального для того или иного времени физические, общественно-географические, исторические и другие характеристики пространства, передавая традиции представления и передачи информации конкретного эпохи, транслируя образы данного пространства и отвечая на запросы «потребителя территории».

Исторические аспекты развития туристских путеводителей

Отчёт начала создания путеводителей можно отнести к временам Древней Греции. Павсаний построил своё «Описание Эллады» по принципу путеводителя, подробно описывая достопримечательности нескольких городов Древней Греции. В Древнем Риме такие

прообразы путеводителей носили название «дорожников», они содержали описания дорог, включали географические карты. В Средние века чаще всего они содержали описания паломнических маршрутов. «Бордоский путник», написанный жителем французского города Бордо, перечисляет населённые пункты от Бордо до Иерусалима, приводит описание святых мест Палестины и указывает их географическое положение, также как и «Житие и хождение», совершенное игуменом Даниилом в Иерусалим. Ещё один яркий пример произведения тверского купца Афанасия Никитина «Хождение за три моря» [8].

Продолжают их произведения, которые появились во второй половине XVIII – начале XIX века. «Поденная записка, учинённая во время обозрения губернии правителем Олонецкого наместничества Державиным» Г.Р. Державина (1785) [6], «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1792), «Ручной дорожник» И.Ф. Глушкова (1801) [7] были близки к современным путеводителям и также стали их прообразом. Авторы не просто собирали информацию, а лично следовали описанными дорогами и отражали в книгах свои наблюдения и личные впечатления [2].

Официальная эпоха развития путеводителей началась во 2-й пол. XIX в. Немецкий издатель Карл Бедекер в 1827 г. ввёл в издательскую деятельность оригинальный тип изданий в связи с развитием в Европе системы железных дорог и появлением первых железнодорожных туров. Его путеводители стали популярны в странах Европы и получили название «бедекеры» [8].

Интерес представляет «Путеводитель по Финляндии с описанием городов и замечательных в ней мест (со включением Ладжского озера и монастырей Коневца и Валаама), изданный в 1862 г. [20]. Он выстроен в стиле алфавитного путеводителя, что облегчает поиски мест, предназначенных для посещения туристами, и даёт общую картину местности. Справки по населённым пунктам составлены по следующей схеме: историческая

возникновения населённого пункта, географическое положение, общая характеристика ландшафта, расстояние до других городов, состояние подъездных дорог, происхождение названия, народные предания о топонимах и памятных местах, численность и размещения населения, топография города и её особенности. Также выделены гостиницы, промышленные предприятия, местные ремесленные промыслы. Даны и примеры маршрутов с расчётом времени путешествия по ним, дав новую смысловую идею последующим путеводителям – стать своеобразным сценарием путешествия. Таким образом, путеводители стали не только выделять наиболее значимые объекты в качестве символа территории, но и комфортные и безопасные дороги, ведущие к ним, описывать информацию о них, чтобы заинтересовать, мотивировать и привлекать потенциальных туристов, используя эмоционально восторженные указания на уникальность региона или его отдельных мест, а также установление связи местности со знаменитой личностью [21].

В этот период в разных регионах нашей страны появляются путеводители: «Иллюстрированный путеводитель по Волге (от Твери до Астрахани)» Г.П. Демьянова (1898), «Путеводитель по русскому Северу», включающий описание Белого моря и Соловецкого острова, Мурманского берега с Новой Землёй и Печёрой Д.Н. Островского (1899) и другие. Они становятся своеобразным сценарием путешествия и инструкцией, следуя по которой, турист получит исчерпывающий туристский продукт. Они указывают на точки осмотра экскурсионных объектов, определяя «ракурс экскурсии», дают последовательность действий, очерчивающий туристское пространство, которое автор хочет показать туристу: куда ему пойти, подняться, на что посмотреть, сокращая траты времени. При этом всё это активно сопровождается рекламой туристического бизнеса и бизнес-предприятий данной местности. Таким образом, за первое столетие развития данного жанра, идея путеводителя активно видоизменяется. Если первые путеводители были

построены на идее путевых записок с элементами сентиментальности, то к началу первого десятилетия XX в. стали основываться на практических коммерческих идеях, позволяющих бизнесу продвигать свои услуги в сфере туризма [2].

Бурное развитие дореволюционных путеводителей было приостановлено в кон. 1910-х гг., когда туризм как явление относительно спокойной и устойчивой жизни был на время забыт. Советские путеводители стали издаваться в 1930-е гг., но немногочисленно и только в столичных издательствах. В этот период их структура включала краткий рассказ о достопримечательностях, чередующихся с адресами государственных и культурных учреждений, выполняя техническую функцию – помощь в ориентировании на местности, знакомя с советским городом, посёлком, деревней, местами рождения и героическими подвигами революционеров и пролетарских деятелей культуры [22].

В кон. 1960-х гг. путеводители стали включать информацию не только о достопримечательностях, со страницами их истории, но и маршруты, рекомендованные к путешествиям. Так, путеводитель Г.А. Богуславского «Соловецкие острова» (1968) включал информацию по общей характеристике природы Соловецкого архипелага, его истории и истории Соловецкого кремля и маршруты походов по Соловецким островам: пешеходные, лодочные, морские, с картами, посвящёнными описанию путей [4].

До нач. 1990-х гг. советские путеводители содержали информацию о природных достопримечательностях края, уникальных памятников истории и архитектуры, о местах революционной, боевой и трудовой славы советского народа. В путеводителе В.П. Выголова «В край белых ночей» (1986), в котором представлены маршруты, включающие посещение Волгоды, Кириллова, Ферапонтово, Белозерска, Вытегры, Петрозаводска, острова Кижы, курорта «Марциальные воды», Кондопоги и заповедника Кивач [5]. Имелись и справочники-

путеводители, включающие только краткие сведения о улицах, проспектах, площадях, набережных и переулках города, дополняемые сведениями о городском транспорте, бытовых, жилищно-коммунальных, культурных, лечебных, зрелищных, спортивных и торговых организациях, занятых обслуживанием населения и гостей города. Примером является справочник-путеводитель А.И. Пресмана «Улицы Петрозаводска» (1984) [18].

В кон. XX в. вновь появляются бизнес-идеи, рекламирующие те или иные достопримечательности и предприятия сферы туристского и гостиничного бизнеса, а также продвигающие международное сотрудничество. Например, «Путеводитель по Карелии» (1995), включающий не только информацию о известных достопримечательностях Карелии, таких как Кижы, Валаам, Беломорско-Балтийский канал, но и информацию о возможных круизах по водным артериям региона, о его городах, событиях, достопримечательностях, а также о международном маршруте «Голубая дорога» между регионом и соседней Финляндией и советами о том, что следует учесть при поездке за границу [19]. Или издание «Знакомьтесь: Петрозаводск» (1993), включающий обзор основных достопримечательностей столицы Республики Карелия [9].

С нач. XXI в. структура путеводителей снова меняется, добавляются событийные мероприятия, рекомендации по посещению. Это и путеводитель М. Скрипкина «Карелия для туриста» (2017) [10], «Карелия» (2018), подготовленный сотрудниками Туристско-информационного центра Карелии Е.В. Кузнецовой, С.А. Харитоновой [11].

На период 2020-х гг. появляется разнообразие путеводителей, включающих богатый иллюстративный материал, информацию по достопримечательностям, а также адреса средств размещения, питания, досуга, заранее составленные маршруты. Современные путеводители предназначены для разных категорий людей: любознательных, направленных на предварительное знакомство с предназна-

цией; для туристов, содержащие поверхностные описания территории; для путешественников, стремящихся путешествовать за минимальные деньги с детально описанными маршрутами. Появляются путеводители для бэкпекеров, направленных на передачу практического опыта путешествия по той или иной местности; для диванных путешественников, которые хотят понять, хотят ли они поехать в ту или иную страну или нет; для самостоятельных путешественников, которых не устраивают стандартные маршруты, предлагаемые туристскими предприятиями. Классификации современных путеводителей разнообразны: печатные и электронные; официальные и неофициальные; обновляемые и необновляемые; авторские и рекламно-справочные; для туристов и местных жителей [3]. Можно выделить нестандартные путеводители: в формате ART, скетчбук, раскраски, инфографики, а также интерактивные: онлайн, аудио, видео и SMART. Исходя из категории туристов и их преобладающих интересов создаются путеводители для детского, романтического, лечебного, семейного путешествия.

Путеводители для семейных туристов

Остановимся на путеводителях, предназначенных для семейного туризма. Под семейным туризмом понимаются путешествия семьи, во время которого происходит взаимодействие всех членов семьи, реализуя потребности в отдыхе и физической активности, ориентируя на активный образ жизни и расширение социального опыта.

Учитывая, что современный турист имеет большой доступ к информации благодаря стремительному развитию коммуникационных средств. Многие семьи готовы к активному погружению в культуру принимающих стран и регионов. Расширение услуг для этой целевой группы будет способствовать и благополучию принимающей дестинации. Когда семья будет использовать не только базовый пакет туристических услуг, но и расширенные услуги от местных производителей.

Принципы организации семейного досуга –

такие, как целенаправленность, систематичность, индивидуальный подход, разнообразие и занимательность, совместная деятельность взрослых и детей, комфортность и преемственность, определяют и требования к путеводителям для семейных туристов.

Такой путеводитель должен быть ориентирован на всех членов семьи, учитывать возрастные особенности, интересы, потребности и ценности каждого поколения семьи. Планомерно и последовательно помогать организовать свободное время семьи в путешествиях. Каждый день путешествия семьи наполнять определёнными целями, сочетая культурную, познавательную, творческую, релаксационные, развлекательную и другие виды деятельности. Обеспечить погружение в культуру и историю посещаемой местности, охватывая разнообразные формы рекреации и познания, отказавшись от потребительского отношения к досугу. Исходя из представленной в нем информации, семья может обеспечить свободный выбор занятий в течение отдыха, планируя в свободное время то, что именно их интересует в первую очередь. Разнообразие и ненавязчивость информации о местах посещения создаст непринуждённую атмосферу эмоционального общения семьи. В процессе совместной деятельности по изучению локаций и их посещения будет формироваться ценностно-ориентационное единство семьи, появляться и развиваться семейные ценности, реализоваться воспитательный потенциал, активизируя передачу взрослыми детям опыта проведения разумного досуга.

Исходя из особенностей предоставления информации можно создавать семейные путеводители, посвящённые территории, её туристским объектам, программам и маршрутам. Это могут быть и серии путеводителей. Таким примером является серия «Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма», посвящённая обзору туристских объектов районов Республики Карелия. Серия началась с обзора города Петрозаводска и его окрестностей, выделив

основные места города, интересные для семейного отдыха и включая информацию об интересных культурных и природных местах, интересные факты, легенды, которые чередуются различными заданиями, загадками, сказками, страшилками, смешилками, песнями и стихами. Продолжением стали части, посвящённые Пряжинскому национальному району, Калевальскому национальному району, Сортавальскому муниципальному району и культурно-исторической территории Заонежья, расположенного в Медвежьегорском муниципальном районе [12–17]. Его можно скачать в электронном виде, путешествовать семьёй по районам и знакомиться с местными культурными и природными достопримечательностями. Для удобства указаны возможные места размещения и предприятия питания, в которых будет удобно семье разместиться и поесть. Всё иллюстрировано фотографиями и удобными картами-схемами поездок.

На кафедре туризма Петрозаводского государственного университета в рамках дисциплины «Технологии семейного туризма» студенты готовят проекты путеводителей, которыми будет удобно пользоваться семье во время путешествия по Карелии. Так появилась регулярная серия онлайн-путеводителей, которые передаются в администрацию Петрозаводского городского округа и районов Республики Карелия. Основные рубрики, которые представлены в них, охватывают общую информацию о местности, где остановиться, где поесть, что посмотреть. Например, фрагмент путеводителя по городу Петрозаводску включает обзор гостиниц, кафе, музеев, предприятий развлечений, которые будут удобны и интересны семейным путешественникам с детьми (рис. 1).

Данный путеводитель переведён для иностранных туристов. Студентка кафедры туризма Чжу Линтин перевела его на китайский язык (рис. 2). Это создаёт возможности привлечения туристов из Китая, которые могут узнать не только о культурных центрах России – Москве, Санкт-Петербурге, городах «Золотого

Рис. 1 – Фрагмент путеводителя «Петрозаводск» (автор – Ряпцьева Алена)

Рис. 2 – Фрагмент путеводителя «Петрозаводск» на китайском языке (перевод – Чжу Линтин)

кольца России», но и об уникальной северной культуре нашей страны, которую можно увидеть в Республике Карелия, и путешествие до которой не займёт много времени.

Путеводители могут представлять город и местность в разных форматах. Так в рамках разработки тактильной экскурсии формата «с закрытыми глазами» появился путеводитель «Петрозаводск на кончиках пальцев» (рис. 3). Его рубрики предусматривают игровые задания, в частности, тактильную игру по арт-объектам Онежской набережной города Петрозаводска.

Интересна возможность представлять возможности для путешествий для любителей какого-либо вида туризма. Так для любителей йога-туризма и мест силы Анисимовой

Викторией был разработан «Йога-гид по Карелии» (рис. 4), в котором представлены йога-туры по Карелии и экскурсия с элементами йоги «Ягоды Карелии». При этом для тех, кто желает самостоятельно посетить места силы и набраться энергии здоровья, есть варианты маршрутов по достопримечательностям районов Карелии.

Арт-путеводитель «Северное Приладожье и Николай Перих» по местам творчества художника и включает элементы антистресс-раскраски на основе его знаменитых картин (рис. 6).

При разработке семейных путеводителей удобно пользоваться QR-кодом, дающим возможность постоянного обновления информации для её актуальности (рис. 7)

Рис. 2 – Фрагмент путеводителя «Петрозаводск на кончиках пальцев»
(Автор – Сухоцкая Анастасия)

Рис. 3 – Фрагмент путеводителя «Йога-гид по Карелии» (автор – Анисимова В.)

Рис. 4 – Фрагмент путеводителя «Северное Приладожье и Николай Перих» (автор – Васильева Ольга)

Рис. 5 – Фрагмент путеводителя по Медвежьегорскому району
(автор – Румаков Святослав)

Данные варианты путеводителей представлены в онлайн-формате, который удобно использовать в путешествии. Они предполагают возможность их печати. Их структура и объем определяется в первую очередь их целевой аудиторией – семьями с детьми, которые путешествуют по Республике Карелия, но при этом будут интересны и другой целевой аудитории.

Заключение

Семейные путеводители будут полезны как туристам, приобретающим туры, так и при организации самостоятельного семейного путешествия. При организации туристских поездок для семейных туристов следует обратить внимание на такие моменты как: рубрики, предусматривающие удобное размещение для семейного отдыха, питание для детей и взрослых, организацию досуга. При их создании следует придерживаться таких основных принципов как: удобство, достоверность, актуальность, наглядность информации; возможность регулярного обновления материала; ориентированность на определённые круги

населения. При оформлении следует обеспечивать возможность прерывистого текста, выделяя в нем структурные составляющие, обеспечивающие лёгкость чтения и поиска информации. Это может быть абзацное членение, выделение информации жирным шрифтом, использование курсива, нумерации, колонтитулов. Также важно пользоваться современными цифровыми технологиями, обеспечивающими реализацию цифрового контента, актуального для современных путешественников XXI века.

Семейный путеводитель должен быть интерактивным и включать: разнообразие наглядных компонентов: фотографий, иллюстраций, заданий, загадок, головоломок; текст должен быть понятен детям и доступен для их восприятия, но при этом иметь и информацию посложнее для их родителей, которую взрослые смогут пересказать детям; объяснения должны быть привлекательны и побуждать семью к активным действиям на данной территории; содержать карты-схемы, помогающие ориентироваться на местности; содержать

дополнительные задания для взрослых и детей и иметь при этом подсказки. Создавая задания по экскурсионно-информационному материалу, можно использовать различные методы и приёмы: вопросно-ответный, игровой, погружение в эпоху, исследование, стимулирование к эмоциональной, интеллектуальной,

творческой, практической деятельности. При разработке заданий помнить, что юмор и игра – важное средство общения с читателем [1]. Такие форматы путеводителей позволяют пользоваться ими как справочниками туристских объектов, так и быть сувениром на память о путешествии.

Список источников

1. Аглиуллина Л.Т. Интерактивные путеводители и листы активности: методика работы // Чувашский Национальный музей: люди, события, факты. 2017. №12. С. 58-60.
2. Анисимов Е.В. «Любопытный путешественник»: путеводители по России как источник по истории культуры России XIX – начала XX века // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. 2021. №59. С. 66-79.
3. Афанасьев О.Е. Туристский путеводитель: понятие, значение, классификация и потребительские характеристики // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 5-23. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-5-23.
4. Богуславский Г.А. Соловецкие острова: путеводитель. М.: Сов. Россия, 1968. 103 с.
5. Выголов В.П. В край белых ночей: путеводитель. М.: Профиздат, 1986. 319 с.
6. Державин Г.Р. в воспоминаниях современников [воспоминания, дневниковые записи, очерки] / Сост.: Н.П. Морозова. СПб.: Музей А.С. Пушкина, 2018. 438 с.
7. Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих известия исторические, географические и политические; с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, 1801. С. 111.
8. Жулина М.А., Кильгишова М.С. Специфика разработки путеводителя как основного справочно-информационного издания в туризме // Огарёв-Online. 2014. №18(32). С. 1-6.
9. Знакомьтесь: Петрозаводск: Путеводитель / Сост. А. Пертту. Костомукша: Баско, 1993. 45 с.
10. Карелия для туриста: Путеводитель / Сост.: М. Скрипкин и др. Петрозаводск: ФорEVER, 2017. 163 с.
11. Кузнецова Е.В., Харитонов С.А. Карелия: Путеводитель. Череповец: Порт-Апрель, 2018. 94 с.
12. Плотникова В.С., Колесникова Н.В., Захарченко С.О. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма. Ч. 1. Петрозаводск и его окрестности. Петрозаводск: ПетрГУ, 2018. 58 с.
13. Плотникова В.С. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма. Ч. 2. Пряжинские карелы. Петрозаводск: ПетрГУ, 2018. 62 с.
14. Плотникова В.С. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма. Ч. 3. Сямозерье. Пряжинское межозерье. Петрозаводск: ПетрГУ, 2019. 50 с.
15. Плотникова В.С., Дмитриева Т.С., Белан А.И. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма. Ч. 4. Заонежье. Петрозаводск: ПетрГУ, 2020. 52 с.
16. Плотникова В.С., Дмитриева Т.С., Потахин М.С. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма: Ч. 5. Калевальский район. Петрозаводск: ПетрГУ, 2021. 49 с.
17. Плотникова В.С., Колесникова Н.В., Кравцова Т.С. Проектирование экскурсий в области семейного и детско-юношеского туризма. Ч. 6: Сортавальский район. Петрозаводск: ПетрГУ, 2022. 78 с.
18. Пресман, А.И., Сойников Н.Д. Улицы Петрозаводска: Справочник-путеводитель. Петрозаводск: Карелия, 1984. 104 с.
19. Путеводитель по Карелии: Кижы. Валаам. Беломорско-Балтийский канал. Круизы. Города Карелии. События. Достопримечательности. «Голубая дорога». Что следует учесть при поездке за границу. Петрозаводск: Савонлинна, 1995. 31 с.

20. Путеводитель по Финляндии с описанием городов и замечательных в ней мест (с включением Ладожского озера и монастырей Коневца и Валаама). СПб.: Тип. В. Головина, 1862. 288 с.
21. Руцинская И.И. Путеводитель как феномен массовой культуры: образы российских регионов в провинциальных путеводителях второй половины XIX - начала XX века. М.: ЛЕНАНД, 2019. 285 с.
22. Фетисова Т.А., Руцинская И.И. Путеводитель как феномен массовой культуры // Вестник культурологии. 2015. №4(75). С. 203-215.

References

1. Agliullina, L. T. (2017). Interaktivnye putevoditeli i listy aktivnosti: metodika raboty [Interactive guides and activity sheets: methods of work]. *Chuvashskij Nacional'nyj muzej: ljudi, sobytija, fakty [Chuvash National Museum: people, events, facts]*, 12, 58-60. (In Russ.).
2. Anisimov, E. V. (2021). «Ljubopytnyj puteshestvennik»: putevoditeli po Rossii kak istochnik po istorii kul'tury Rossii XIX - nachala XX veka [«A Curious Traveler»: Guides to Russia as a source on the history of Russian culture in the 19th – early 20th centuries]. *Nauchnye trudy Sankt-Peterburgskoj akademii hudozhestv [Scientific Works of the St. Petersburg Academy of Arts]*, 59, 66-79. (In Russ.).
3. Afanasiev, O. E. (2022). Turistskij putevoditel': ponjatie, znachenie, klassifikacija i potrebitel'skie karakteristiki [A tourist guide: The concept, meaning, classification and consumer characteristics]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 5-23. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-5-23. (In Russ.).
4. Boguslavsky, G. A. (1968). *Soloveckie ostrova: putevoditel' [Solovetsky Islands: a guide]*. Moscow: Soviet Russia. (In Russ.).
5. Vygolov, V. P. (1986). *V kraj belyh nochej: putevoditel' [To the land of white nights: a guide]*. Moscow: Profizdat. (In Russ.).
6. Morozova, N. P. (Ed.). (2018). *Derzhavin G. R. v vospominanijah sovremennikov (vospominanija, dnevnikovye zapisi, ocherki) [Derzhavin G. R. in the memoirs of contemporaries: memoirs, diary entries, essays]*. St. Petersburg: Russian Museum of A. S. Pushkin. (In Russ.).
7. Glushkov, I. F. (1801). *Ruchnoj dorozhnik dlja upotreblenija na puti mezhdru imperatorskimi vse-rossijskimi stolicami, dajushhij o gorodah, po onomu lezhashhijh izvestija istoricheskie, geograficheskie i politicheskie; s opisaniem obyvatel'skih obrjadov, odezhd, narechij i vidov luchshih mest [Manual road builder for use on the way between the imperial All-Russian capitals, giving historical, geographical and political news about cities, based on it; with a description of philistine rituals, clothes, dialects and types of the best places]*. St. Petersburg: Publishing House of the Imperial Academy of Sciences. (In Russ.).
8. Zhulina, M. A., & Kilgishova, M. S. (2014). Specifika razrabotki putevoditelja kak osnovnogo spravочно-informacionnogo izdanija v turizme [The specifics of the development of a guide as the main reference and information publication in tourism]. *Ogaryov-Online*, 18(32), 1-6. (In Russ.).
9. Perttu, A. (Ed.). (1993). *Znakom'tes': Petrozavodsk : putevoditel' [Get acquainted: Petrozavodsk: guidebook]*. Kostomuksha: Basko. (In Russ.).
10. Skripkin, M., & et.al (Eds.) (2017). *Karelija dlja turista: putevoditel' [Karelia for tourists: A guide]*. Petrozavodsk: Forever. (In Russ.).
11. Kuznetsova, E. V., & Kharitonova, S. A. (2018). *Karelija: putevoditel' [Karelia: Travel guide]*. Cherepovets: Port-April. (In Russ.).
12. Plotnikova, V. S., Kolesnikova, N. V., & Zakharchenko, S. O. (2017). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-junosheskogo turizma. Chast' 1. Petrozavodsk i ego okrestnosti [Designing excursions in the field of family and youth tourism. Part 1. Petrozavodsk and its suburbs]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).
13. Plotnikova, V. S. (2018). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-yunosheskogo turizma. Chast' 2. Prjazhinskie karely [Designing excursions in the field of family and youth tourism. Part 2. Pryazha Karelians]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).

14. Plotnikova, V. S. (2019). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-yunosheskogo turizma. Chast' 3. Sjamozer'e. Prjazhinskoe mezhozer'e [Designing excursions in the field of family and youth tourism. Part 3. Syamozer'e. Pryazha inter-lake area]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).
15. Plotnikova, V. S., Dmitrieva, T. S., & Belan, A. I. (2020). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-yunosheskogo turizma. Chast' 3. Zaonezhie [Designing excursions in the field of family and youth tourism. Part 4. Zaonezhie]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).
16. Plotnikova, V. S., Dmitrieva, T. S., & Potakhin, M. S. (2021). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-yunosheskogo turizma: Chast' 5. Kaleval'skij rajon [Designing excursions in the field of family and youth tourism: Part 5. Kalevala district]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).
17. Plotnikova, V. S., Kolesnikova, N. V., & Kravtsova, T. S. (2022). *Proektirovanie ekskursij v oblasti semejnogo i detsko-yunosheskogo turizma. Chast' 6: Sortaval'skij rajon [Designing excursions in the field of family and youth tourism. Part 6: Sortavala district]*. Petrozavodsk: PetrSU. (In Russ.).
18. Presman, A. I., & Soinikov, N. D. (1984). *Ulicy Petrozavodska: spravocnik-putevoditel' [Streets of Petrozavodsk: Guide book]*. Petrozavodsk: Karelia. (In Russ.).
19. Putevoditel' po Karelii. (1995). *Putevoditel' po Karelii. Kizhi. Valaam. Belomorsko-Baltijskij kanal. Kruizy. Goroda Karelii. Sobytija. Dostoprimechatel'nosti. «Golubaja doroga». Chto sleduet uchest' pri poezdke za granicu [Guide to Karelia: Kizhi. Balaam. White Sea-Baltic Canal. Cruises. Cities of Karelia. Events. Attractions. «Blue Road». What should be considered when traveling abroad]*. Petrozavodsk: Savonlinna, 31. (In Russ.).
20. Putevoditel' po Finljandii (1862). *Putevoditel' po Finljandii s opisaniem gorodov i zamechatel'nyh v nej mest (so vključenijem Ladozhskogo ozera i monastyrej Konevca i Valaama) [Guide to Finland with a description of cities and remarkable places in it including Lake Ladoga and the monasteries of Konevets and Valaam]*. St. Petersburg: V. Golovin Publishing House. (In Russ.).
21. Rutsinskaya, I. I. (2019). *Putevoditel' kak fenomen massovoj kul'tury: obrazy rossijskih regionov v provincial'nyh putevoditel'jah vtoroj poloviny XIX - nachala XX veka [Guide as a phenomenon of mass culture: images of Russian regions in provincial guides of the second half of the 19th - early 20th centuries]*. Moscow. (In Russ.).
22. Fetisova, T. A., & Rutsinskaya, I. I. (2015). *Putevoditel' kak fenomen massovoj kul'tury [Guide as a phenomenon of mass culture]*. *Vestnik kul'turologii [Bulletin of Culturology]*, 4(75), 203-215. (In Russ.).